

Material Suplementar do artigo “Extração de microfósseis carbonáticos: análise de diferentes métodos de preparação”

O arquivo de Material Suplementar deste artigo contém três figuras.

A Figura 1 mostra os resultados das análises metodológicas realizadas para as demais formações da Bacia do Araripe mencionadas no texto, assim como outras espécies da Formação Jandaíra (Bacia Potiguar) que não estão incluídas no artigo.

A Figura 2 apresenta resultados adicionais das preparações para foraminíferos nas bacias Potiguar e Paraíba.

Na Figura 3 são exibidas espécies de ostracodes que foram encontradas apenas nas amostras preparadas com H_2O e H_2O_2 , mas que não foram encontradas nas amostras preparadas com CH_3COOH .

Os materiais suplementares foram empregados no artigo para aprofundar e enriquecer os resultados obtidos no teste de metodologias aplicadas para a extração de microfósseis carbonáticos em diferentes unidades litológicas.

Títulos das figuras suplementares

Figura Suplementar 1. Ostracodes das formações Barbalha (A-F), Romualdo (G-J) e Jandaíra (L-T). Na primeira coluna amostras preparadas com H₂O; na segunda, preparação com H₂O₂, e a terceira preparado com CH₃COOH. A e D. *Damonella grandiensis*; C e E. *Pattersoncypris micropapillosa*; B e F. Valvas preenchidas com sedimento, vista ventral *Pattersoncypris micropapillosa*; G-H. *Pattersoncypris micropapillosa*; I-J. *Pattersoncypris crepata*; L-N. *Fossocytheridea potiguarensis*; O-T. *Paracypris* sp. 2. Escala 200 µm

Figura Suplementar 2. Foraminíferos das formações Jandaíra (A-F) e Gramame (G-O). Na primeira coluna amostras preparadas com H₂O; na segunda, preparação com H₂O₂, e a terceira preparado com CH₃COOH. A-C. *Pseudoguembelina costelifera*; D-F. *Rugoglobigerina rugosa*; G-I. *Siphogenerinoides bramlettei*; J. *Pseudotextularia nuttalli*; K-L. *Pseudoguembelina* sp.; M-O. *Rugoglobigerina rugosa*. Escala 200 µm

Figura Suplementar 3. Ostracodes das formações Jandaíra (A-H) e Gramame (I-L). Amostras preparadas com H₂O à esquerda e H₂O₂ à direita. A-B. *Soudanella semicostellata*; C-D. *Sapucariella* sp. 2.; E-F. *Cytheropteron* sp. 2.; G-H. *Buntonia* sp.; I-J. *Schizoptocythere potyensis*; K-L. *Cytherella* sp. Escala 200 µm